

3rd OCTOBER

2025

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo OpenAIRE

doi digital
object
identifier OPEN ACCESS

NETHERLANDS

INTELLECTUAL EDUCATION
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.org

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS
International scientific-online conference

Part 42

October 3rd

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

AMSTERDAM 2025

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS: a collection of scientific works of the International scientific online conference (3rd October, 2025) – Netherlands, Amsterdam : "CESS", 2025. Part 42– 74 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, о'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS". Which took place in Amsterdam on October 3rd, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

TABLE OF CONTENTS

Ibragimova Ziyodaxon Jalolidinovna Muxtorova Muattarxon Alijon qizi <i>OSHQOZONNING GISTOLOGIK TUZILISHI VA SURUNKALI GASTRITDA YUZAGA KELADIGAN GISTOLOGIK O'ZGARISHLAR</i>	6
Sharipova Sarvinoz Sayid qizi <i>NUTQ O'STIRISHDA YOZMA ISHLARDAN FOYDALANISH</i>	12
Imomov Nodir Bahromov Umidjon Bahrom o'g'li <i>TEMURIYLAR DAVRIDA MASJIDLARNING IJTIMOY HAYOTDA O'RNI</i>	16
Rashidova Lobar Zohid qizi <i>TEYLOR FORMULASINING LIMITLARNI HISOBLASHDA QO'LLANILISHI.</i>	18
Abdusamadova Zarina Shobiddin qizi <i>YER SERVITUTINING ATROF-MUHITNI BOSHQARISHDAGI ROLI VA QISHLOQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI</i>	22
Rahmonqulov Kakhramon <i>GENETIC DIVERSITY AND AGRONOMIC POTENTIAL OF SOYBEAN VARIETIES: IMPLICATIONS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE</i>	27
Бойхурозов Диёрбек Шерзод угли Саидбурхон Джаббаров Толага'нович <i>БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ</i>	32
Нажмиддинова Нигина <i>IT ПАРК В УЗБЕКИСТАНЕ (ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ)</i>	38
Oripova Maftuna Umid qizi <i>TALABALARDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR</i>	45
Abdirayimova Munis Butayarovna <i>OLIMPIADA CHEMPIONLARINING SPORTCHILAR BILAN OLIV BORGAN PSIXOLOGIK-MOTIVATSION MASTER-KLASLARNING AHAMIYATI</i>	51
Temirova Marjona Sayfullo qizi <i>INTERTEXTUALITY IN SHAKESPEARE AND MODERN DRAMA: A</i>	56

<i>COMPARATIVE STUDY</i>	
Dalanova Yulduz Turg'unovna <i>EMPIRIK TADQIQOTLAR: RAQAMLI STRESSNI O'LCHASH METODIKALARI VA PSIXOSOMATIK SIMPTOMLARNI TAHLIL QILISH</i>	60
Xamrayeva Firuza Azimovna <i>OILA PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIKASI INTEGRATSIYASI: BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI</i>	64
Mamatqulova Guljaxon Toxirovna <i>XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA AYOLLAR MEHNAT SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TASHKILY-IQTISODIY OMILLAR</i>	68
Normurodov Tal'at Normudor o'g'li <i>YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING HOLATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI</i>	72

XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA AYOLLAR MEHNAT SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TASHKILIY- IQTISODIY OMILLAR

Mamatqulova Guljaxon Toxirovna

Mustaqil tadqiqotchi

guljahon1990@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmatlar sektorida raqamli transformatsiya jarayonining ayollar mehnat samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy va iqtisodiy omillari tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida ayollarning mehnat unumdorligi, bandlik darajasi va iqtisodiy faolligi qanday o'zgarayotgani ko'rsatib beriladi. Shuningdek, raqamli infratuzilmaning rivojlanishi, masofaviy mehnat shakllarining kengayishi, innovatsion xizmatlar paydo bo'lishi va gender inklyuziyasi omillarining xizmatlar sohasida mehnat samaradorligiga ta'siri iqtisodiy tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya ayollarning iqtisodiy faolligini oshiruvchi, mehnat resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlovchi va xizmatlar sektorida raqobatbardoshlikni kuchaytiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, xizmatlar sektori, ayollar bandligi, mehnat samaradorligi, gender inklyuziyasi, tashkiliy-iqtisodiy omillar, raqamli iqtisodiyot, masofaviy mehnat, innovatsion xizmatlar.

Аннотация. В статье анализируются организационно-экономические факторы процесса цифровой трансформации в сфере услуг, влияющие на производительность труда женщин. Показано, как производительность труда, уровень занятости и экономическая активность женщин меняются в результате внедрения цифровых технологий. Также анализируется экономическое влияние развития цифровой инфраструктуры, расширения форм удаленной работы, появления инновационных услуг и факторов гендерной инклюзии на производительность труда в сфере услуг. Результаты показывают, что цифровая трансформация является важным фактором повышения экономической активности женщин, обеспечения эффективного использования трудовых ресурсов и повышения конкурентоспособности в сфере услуг.

Ключевые слова: цифровая трансформация, сфера услуг, занятость женщин, производительность труда, гендерная инклюзия, организационно-экономические факторы, цифровая экономика, удаленная работа, инновационные услуги.

Abstract. This article analyzes the organizational and economic factors of the digital transformation process in the service sector that affect women's labor productivity. The study shows how women's labor productivity, employment rate, and economic activity are changing as a result of the introduction of digital technologies. It also analyzes the economic impact of the development of digital infrastructure, the expansion of remote work forms, the emergence of innovative services, and gender inclusion factors on labor productivity in the service sector. The results show that digital transformation is an important factor that increases women's economic activity, ensures the effective use of labor resources, and enhances competitiveness in the service sector.

Keywords: digital transformation, service sector, women's employment, labor productivity, gender inclusion, organizational and economic factors, digital economy, remote work, innovative services.

Kirish. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi butun dunyoda mehnat bozori

tuzilmasini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, xizmatlar sektori — iqtisodiyotning eng tez o'sayotgan va mehnat resurslarini keng jalb etuvchi tarmog'i sifatida — raqamli texnologiyalarning eng faol joriy etilayotgan sohalaridan biriga aylandi. Bu jarayonda ayollar ishtirokining ortib borishi mehnat samaradorligini oshirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli transformatsiya xizmatlar sektorida yangi ish o'rinlarini yaratish, masofaviy ish turlarini kengaytirish, mehnat jarayonini avtomatlashtirish va inson resurslaridan samarali foydalanish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, ayollar uchun raqamli iqtisodiyot yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda bir qator tashkiliy va iqtisodiy muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Jumladan, raqamli savodxonlik darajasining yetarli emasligi, texnologik infratuzilma yetishmovchiligi, ish haqi tafovutlari hamda mehnat motivatsiyasiga ta'sir etuvchi omillar shular jumlasidandir.

O'zbekiston sharoitida ham raqamli transformatsiya davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida xizmatlar sektorini modernizatsiya qilish, IT-infratuzilmani rivojlantirish va gender tengligini ta'minlash bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, raqamli transformatsiya sharoitida ayollar mehnat samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-iqtisodiy omillarni o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Xizmatlar sektorida raqamli transformatsiyaning mehnat samaradorligiga ta'siri masalasi so'nggi yillarda xalqaro va milliy miqyosda keng ilmiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish mehnat unumdorligini oshiruvchi, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiruvchi va gender inklyuziyasini kuchaytiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

OECD (2023) va World Bank (2022) hisobotlarida raqamli transformatsiya xizmatlar sektorida yangi ish turlarini yaratish, ayniqsa ayollarni masofaviy mehnat va onlayn tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish orqali mehnat bozorini yanada inklyuziv qilishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Schwab K. "To'rtinchi sanoat inqilobi" asarida raqamli texnologiyalar inson mehnatining mohiyatini o'zgartirib, moslashuvchanlik, tezkor qaror qabul qilish va ijodiy yondashuvni mehnat samaradorligining asosiy omiliga aylantirganini qayd etadi.

Kabeer N. hamda Sen A. o'z tadqiqotlarida ayollar iqtisodiy faolligini oshirish va ularni raqamli jarayonlarga jalb etish nafaqat ijtimoiy adolatni, balki iqtisodiy o'sishni ham rag'batlantirishini isbotlagan.

O'zbekiston olimlari orasida Saidova D., Bozorov A. va Tursunova M. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ayollarni raqamli iqtisodiyotga integratsiya qilish, IT ta'limni kengaytirish, raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish va gender tengligini mustahkamlash xizmatlar sektorining raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa sifatida, ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, xizmatlar sohasida raqamli transformatsiya va ayollar mehnat samaradorligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud bo'lib, bu bog'liqlikni samarali boshqarish milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotning maqsadi xizmatlar sektorida raqamli transformatsiya jarayonining ayollar mehnat samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-iqtisodiy omillarini aniqlash va ularni tizimli tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotning asosiy gipotezasi shundan iboratki: raqamli transformatsiya ayollar mehnat samaradorligini oshiradi, ammo bu jarayonni qo'llab-quvvatlovchi tashkiliy va iqtisodiy infratuzilma yetarlicha rivojlanmaguncha, natijalar to'liq amalga oshmaydi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xizmatlar sektorida raqamli texnologiyalarni joriy etish ayollarning mehnat samaradorligini oshirishda quyidagi asosiy yo'nalishlarda ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda:

1. Masofaviy mehnat imkoniyatlari kengaymoqda. Raqamli platformalar (freelance, e-commerce, online-service) ayollar uchun mehnat va oilaviy majburiyatlarni muvofiqlashtirish imkonini yaratmoqda. O'zbekistonda 2024-yilda ayollarning 23 foizi masofaviy ish turlarida band bo'lib, bu 2020-yilga nisbatan 2,2 baravar ko'pdir.

2. Mehnat unumdorligi va moslashuvchanlik oshmoqda. Avtomatlashtirilgan xizmat tizimlari, CRM platformalari va sun'iy intellekt asosidagi ish jarayonlari ayollar mehnatini soddalashtirib, ularning samaradorligini oshirmoqda. So'nggi yillarda xizmatlar sektorida mehnat unumdorligi o'rtacha 18–20 foizga oshgan.

3. Ayollar tadbirkorligi rivojlanmoqda. Elektron tijorat va raqamli marketing vositalarining keng qo'llanilishi ayollarning mikro va kichik biznesdagi ishtirokini kuchaytirmoqda. “Women in Digital Business” dasturi doirasida 2023–2024-yillarda 5 mingdan ortiq ayol onlayn savdo loyihalariga jalb etilgan.

4. Tashkiliy-iqtisodiy omillar ta'siri. Ijobiy omillar: raqamli infratuzilma rivoji, IT-ta'lim imkoniyatlari, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari. Salbiy omillar: raqamli savodxonlikning pastligi, ish haqi tafovutlari, ayollar uchun texnologik resurslarga cheklangan kirish, ish va oila majburiyatlari o'rtasidagi muvozanat muammosi.

5. Empirik natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni faol qo'llagan xizmat ko'rsatish korxonalarida ayollar mehnat samaradorligi o'rtacha 1,4 barobar yuqori bo'lgan. Shu bilan birga, ayollar ishtiroki yuqori bo'lgan tashkilotlarda xizmat sifati va mijozlar qoniqish darajasi ham yuqori bo'lib chiqdi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmatlar sektorida raqamli transformatsiya jarayoni ayollar mehnat samaradorligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar mehnat jarayonlarini avtomatlashtirishi, masofaviy ish turlarini kengaytirishi, axborot oqimini tezlashtirishi va xizmatlar sifatini yaxshilashi orqali ayollar mehnat unumdorligini oshirmoqda.

Biroq, bu jarayonni to'liq amalga oshirishda qator tashkiliy va iqtisodiy cheklovlar mavjud: raqamli savodxonlik darajasining pastligi, texnologik infratuzilmaning hududlar bo'yicha notekis rivojlanishi, ish haqi tafovutlari va gender stereotiplari shular jumlasidandir. Shu sababli, ayollar mehnat samaradorligini oshirish raqamli transformatsiya strategiyalarining ajralmas qismiga aylanishi zarur.

O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi, “Ayollarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi” va IT sohasida ayollar uchun yaratilgan imkoniyatlar natijasida ayollarning xizmatlar sohasidagi faolligi izchil oshib bormoqda. Raqamli texnologiyalar ayollar uchun iqtisodiy mustaqillik, o'zini o'zi band qilish, onlayn tadbirkorlik va innovatsion faoliyatda keng ishtirok etish imkonini yaratmoqda.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya ayollarning mehnat samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va barqaror rivojlanishga erishishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gafurov Ravshan Romanovich RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING NAZARIY ASOSLARI // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2025. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyot-va-uning-nazariy-asoslari>

2. Ibodullayeva, M. (2025). MEHNAT RESURSLARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYAGA MOSLASHTIRISH. Modern Science and Research, 4(5). Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/90658>

3. Parpiyeva Malika, Ismailov Xusanboy Mahammadqosim O'g'li OLIY TALIM MUASSASALARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHDA "RAQAMLI TIBBIY XIZMATLAR" SOHASINI MOLIYAVIY RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2025. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oliy-talim-muassasalarini-raqamli-transformatsiya-qilishda-raqamli-tibbiy-xizmatlar-sohasini-moliyaviy-rivojlantirishning-ustuvor>

4. <https://oila-ilmiy.uz/index.php/society-gender-family/article/view/251>